

УДК 796.323.2:378

Деминская Лариса Алексеевна
доктор педагогических наук, доцент
доцент кафедры теории и методы физической
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
Институт физической культуры и спорта
г. Донецк, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация

Deminskaya Larisa Alekseevna
Doctor of Pedagogical Sciences, docent
Docent of the Department of Theory and Methods of Physical Education
Donetsk State University
Institute of Physical Education and Sports
Donetsk, Donetsk People's Republic, Russian Federation

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ

Аннотация. Спортивные результаты определяются функциональным состоянием спортсменов. Важное значение в спортивной деятельности имеют процессы восстановления работоспособности спортсмена. Наиболее актуальными средствами являются педагогические средства восстановления работоспособности. Педагогические средства обеспечивают адаптацию к физическим нагрузкам, индивидуальный процесс восстановления организма и профилактику перетренированности спортсмена.

Ключевые слова: спортсмен, восстановление, работоспособность, педагогические средства восстановления.

PEDAGOGICAL ASPECTS OF RESTORING THE WORKING CAPACITY OF SPORTSMEN

Annotation. Sports results are determined by the functional state of athletes. The processes of athlete's performance recovery are of great importance in sports activities. The most relevant means are pedagogical means of performance recovery. Pedagogical means provide adaptation to physical loads, an individual process of the body recovery and prevention of overtraining of the athlete.

Keywords: athlete, recovery, performance, pedagogical means of recovery.

Актуальность. Возможность спортсмена достичь максимальных спортивных результатов определяется его функциональным состоянием. Различают следующие группы компонентов функционального состояния спортсмена [2]:

- энергетические компоненты, обеспечивающие требуемый уровень энергоснабжения для конкретной деятельности;
- сенсорные компоненты деятельности, характеризующие возможности приема и первичной переработки получаемой информации;
- информационные компоненты, обеспечивающие дальнейшую обработку поступившей информации и принятие решений на ее основе;
- эффекторные компоненты деятельности, ответственные за реализацию принятых решений в поведенческих актах;
- активационные компоненты деятельности, факторы, которые обуславливают направленность и степень выраженности спортивной активности, обеспечивают готовность организма к выполнению задач.

Технологии восстановления работоспособности спортсменов направлены на функциональное состояние и на такой показатель, как спортивная работоспособность.

Спортивная работоспособность — это способность спортсмена выполнять специфическую для его вида спорта работу на определенном уровне эффективности в течение заданного времени.

Спортивная работоспособность включает не только физические возможности, но и психологическую устойчивость, мотивацию и технику выполнения упражнений [5].

Спортивная работоспособность включает в себя ряд факторов [5]:

1. Физическая форма спортсмена. Выносливость, сила, гибкость и скорость играют огромную роль в достижении успехов в различных видах спорта.
2. Психологическое состояние спортсмена. Успех в спорте неразрывно связан с ментальной устойчивостью, сосредоточенностью и уверенностью в себе. Спортсмен должен быть способен контролировать свои эмоции, преодолевать преграды и оставаться сфокусированным на достижении своих целей.
3. Техническая подготовка - процесс обучения технике движений, свойственных конкретному виду спорта, и доведения их до совершенства.
4. Спортивная техника - способ выполнения двигательного действия, который характеризуется определённой степенью эффективности и рациональности использования спортсменом своих возможностей.
5. Образ жизни спортсмена. Здоровый сон, правильное питание, отказ от вредных привычек и регулярный медицинский контроль - всё это играет решающую роль в формировании работоспособности спортсмена.

Таким образом, работоспособность спортсмена во многом определяется правильно организованными процессами восстановления.

Цель исследования – изучение педагогических средств восстановления работоспособности спортсменов.

Результаты исследований.

Восстановление характеризуется как процесс, происходящий в организме спортсмена после прекращения работы и заключающийся в постепенном переходе физиологических, биохимических и психических функций к дорабочему состоянию [3].

Восстановительные процессы - важнейшее звено работоспособности спортсмена. Способность к восстановлению при мышечной деятельности является естественным свойством организма, существенно определяющим его тренированность. В этой связи скорость и характер восстановления различных функций после физических нагрузок являются одним из критериев оценки функциональной подготовленности [3].

Среди средств восстановления организма спортсмена важную роль играют педагогические средства.

Педагогические средства восстановления работоспособности спортсмена – это методы, которые направлены на рациональное построение тренировки и ускорения восстановления работоспособности спортсмена. Данные методы предполагают правильное сочетание нагрузок и отдыха на всех этапах многолетней тренировки [1].

Педагогические средства восстановления включают в себя [1]:

- индивидуализацию процесса тренировки;
- индивидуализацию построения тренировочных циклов;
- адекватность интенсивности и направленности нагрузки;
- рациональный режим тренировки и отдыха;
- постоянный контроль и коррекция тренировочных занятий в зависимости от функционального состояния спортсмена;
- подбор, вариативность и особенности сочетания методов и средств в процессе построения программы тренировочных занятий;
- разнообразие и особенности сочетания нагрузок при построении микроциклов.

Рассмотрим некоторые педагогические средства восстановления спортивной работоспособности, а именно:

- рациональное планирование тренировки соответственно функциональным возможностям организма спортсмена;
- введение в тренировочный процесс специальных восстановительных периодов;
- волнообразность нагрузки в тренировочном занятии;

- вариативность нагрузки в тренировочном занятии;
- использование в тренировочном процессе специфических и неспецифических серий, а также отдельных упражнений.

Основной структурной единицей тренировочного процесса являются тренировочные занятия. Рациональное планирование тренировочных занятий на основе научных знаний о механизмах развития и компенсации утомления, а также динамики протекания восстановления при выполнении различных тренировочных нагрузок во многом определяет эффективность всего процесса тренировки.

Рациональное планирование тренировки соответственно функциональным возможностям организма спортсмена включает следующие аспекты [4]:

- индивидуальный подход. Необходимо применять физические упражнения с учётом функциональных особенностей организма каждого спортсмена;
- анализ динамики нагрузки. На его основе устанавливают величину тренировочной нагрузки, её объём и интенсивность;
- определение оптимального соотношения средств воздействия. Это касается макроциклов, периодов и этапов, мезоциклов, микроциклов и отдельных занятий;
- использование функциональной диагностики. Она позволяет проследить за адаптационными изменениями в организме спортсмена во время выполнения им физической нагрузки. На их основании своевременно вносят корректировки в планирование учебно-тренировочного процесса. Цель такого планирования - сохранить резервные возможности спортсменов, предупредить состояние синдрома перетренировки и срыва адаптации организма.

Важное значение имеет введение в тренировочный процесс *специальных восстановительных периодов*, а именно [4]:

- Текущее восстановление. Наблюдается во время работы и направлено на возмещение усиленного расхода биологической энергии.
- Срочное восстановление. Распространяется на первые 0,5–1,5 часа отдыха после работы. Сводится к устранению накопившихся за время упражнения продуктов анаэробного распада и оплате образовавшегося долга.
- Отставленное восстановление. Распространяется на многие часы отдыха после работы. Заключается в усиливающихся процессах пластического обмена и реставрации нарушенного во время упражнения ионного и эндокринного равновесия в организме. В период отставленного восстановления завершается возвращение к норме энергетических запасов организма, усиливается синтез разрушенных при работе структурных и ферментных белков.
- Стресс - восстановление. Восстановление после хронических перенапряжений.

Вариативность нагрузки в тренировочном занятии.

Вариативность – это один из основных тренировочных принципов, который гласит, что величина нагрузки и её тип должны меняться для продолжения прогресса. Вариативность помогает избегать застоя результатов (плато), обучать спортсменов сложно-координационным движениям, и индивидуализировать нагрузку [1].

Вариативность нагрузок обеспечивает всестороннее развитие качеств, определяющих уровень спортивных достижений и их отдельных компонентов. Она способствует повышению работоспособности при выполнении отдельных упражнений, программ занятий и микроциклов, увеличению суммарного объема работы, интенсивности восстановительных процессов и профилактике переутомления и перенапряжения функциональных систем.

Тренировочный процесс характеризуется волнообразностью нагрузок. Волнообразность тренировочных нагрузок позволяет выявить в различных структурных единицах тренировочного процесса [1]:

- зависимость между объемом и интенсивностью работы;
- соотношение работы различной преимущественной направленности;
- зависимость между периодами напряженной тренировки и относительного восстановления;
- зависимость между различными по величине и направленности нагрузками отдельных тренировочных занятий.

В тренировочном процессе используются специфические и неспецифические серии упражнений.

Специфические упражнения - это те, которые существенно схожи с соревновательными по характеру проявляемых способностей и реакциям функциональных систем.

Неспецифические упражнения могут включать в себя следующие группы:

- общеподготовительные. Это двигательные действия, являющиеся преимущественно средством общей подготовки. С их помощью решаются задачи всестороннего физического воспитания, избирательного воздействия на развитие физических качеств;
- специально-подготовительные. Это двигательные действия, которые имеют существенное сходство со специальными упражнениями по форме, структуре и характеру проявления физических качеств.

В тренировочном процессе соотношение специфических и неспецифических серий упражнений варьируется в зависимости от целей и задач этапа подготовки.

В педагогических средствах важное значение имеют принципы построения спортивной тренировки при восстановлении работоспособности спортсмена.

При построении спортивной тренировки для восстановления работоспособности спортсмена используются принципы, связанные с рациональным сочетанием нагрузок и восстановительных мероприятий, а именно:

- рациональное планирование тренировочного процесса с учётом этапа подготовки, условий тренировок и соревнований, пола и возраста спортсменов, их функционального состояния;
- оптимальная организация тренировок в макро-, мезо- и микроциклах, обеспечение вариативности нагрузок, периодов пассивного и активного отдыха;
- правильное построение тренировочного занятия;
- полноценная разминка перед тренировкой, что обеспечивает быструю вработываемость и настройку организма на предстоящую работу;
- упражнения для активного отдыха в интервалах между тренировочными нагрузками в одном занятии;
- индивидуально подобранные упражнения для заключительной части тренировки (заминки);
- постепенный выход из значительных нагрузок - эффективное средство для активного развёртывания восстановительных процессов после тренировки.

Одним из основных принципов построения спортивной тренировки является цикличность.

Цикличность - проявляется в систематическом повторении относительно законченных структурных единиц тренировочного процесса – отдельных занятий, микроциклов, мезоциклов, периодов, макроциклов.

При составлении тренировочного занятия целесообразно учитывать следующие факторы:

1. Направленность занятия (техническая подготовка, обучение, развитие физических качеств и т.д.).
2. Характер упражнения.
3. Продолжительность занятия (час, общий километраж). Длина тренировочного отрезка, дистанции.
4. Диапазон скорости, темп, интенсивность.
5. Интервал отдыха между отрезками или сериями.
6. Порядок прохождения отрезков или выполнения упражнений (сериями, непрерывно, с уменьшением интервала и т.д.).
7. Характер отдыха в интервале (активный, пассивный, продолжительность).
8. Количество повторений (отрезков, серий).
9. Критерий для оценки эффективности применяемой системы нагрузки и упражнений.
10. Информация о нагрузке (срочная, отставленная).

При построении отдельных тренировочных занятий особого внимания заслуживает организация вводно-подготовительной и заключительной частей.

Рациональное построение вводно-подготовительной части способствует ускорению «вхождения» в работу, обеспечивает высокий уровень работоспособности в основной части занятия. В свою очередь, оптимальная организация заключительной части позволяет быстрее устранять развившееся в процессе занятия утомление.

Известно, что к педагогическим средствам восстановления относятся физические упражнения, подбор и вариативность сочетания которых в структуре программ тренировочных занятий в мезо – и микроциклах обеспечивает достижение планируемого результата. Их следует применять индивидуально с учетом функциональных особенностей организма каждого спортсмена.

Основная часть тренировочного занятия. Правильный подбор упражнений и методов их использования в основной части занятия обеспечивает высокую работоспособность спортсменов, необходимый уровень их эмоционального состояния, что благоприятно сказывается на процессах восстановления между отдельными упражнениями, а также на характере утомления. Этому способствует оптимальное сочетание групповой и индивидуальной форм работы, использование средств активного отдыха между упражнениями.

Разминка. Педагогическим средством, способствующим восстановлению, является полноценная разминка. Основная цель разминки – достижение оптимальной возбудимости ЦНС, мобилизация физиологических функций организма для выполнения относительно более интенсивной мышечной деятельности и “проработка” мышечно-связочного аппарата перед тренировочным занятием или соревнованием. Ее недооценка нередко является причиной различного рода травм опорно-двигательного аппарата, которые не только снижают функциональные возможности организма, но и выводят спортсмена из строя иногда на длительный срок.

Вывод. Таким образом, ключевую роль в восстановительном процессе работоспособности спортсменов играют именно педагогические средства, на основе которых базируются иные восстановительные средства, такие как медико-биологические и психологические средства. Педагогические средства позволяют правильно организовать тренировочный процесс и способствуют не только восстановлению, но профилактике возникновения перетренированности организма спортсмена.

Список литературы

1. Иорданская, Ф. А. Комплексная система восстановления спортсменов в условиях тренировочных мероприятий, соревнований и дистанционной подготовки с использованием мобильных технологий / Ф. А. Иорданская. – Москва : Спорт, 2021. – 112 с.
2. Мельников, А. А. Функциональная подготовленность спортсменов : учебное пособие / А. А. Мельников, А. Д. Викулов. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2011. – 83 с.
3. Моденов, К. С. Практические рекомендации по восстановлению спортсменов [Электронный ресурс] / К. С. Моденов. – Москва : МБС РФС, 2018. – 27 с.
4. Средства восстановления работоспособности спортсмена после физических нагрузок : учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / сост.: А. Н. Кутасин., Н. В. Морозова, Н. Н. Устюхова. – Нижний Новгород : Изд-во ННГУ, 2019. – 54 с.
5. Физиология спорта : курс лекций / сост. О.Н. Малах. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2021. – 132 с.

© Деминская Л.А., 2026

